

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN
AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

Axborotnoma OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrdagi 223/4-son qarori bilan biologiya, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, filologiya va arxitektura fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan

2025-9/4

**Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi
2006 yildan boshlab chop qilinadi**

Xiva-2025

MUNDARIJA
FILOLOGIYA FANLARI

Abdiyev A., Mahmudov R. Robert Dankoffning tarjimai holi va akademik faoliyatining shakllanish bosqichlari	5
Abdujabbarova Z.R. Olamning lisoniy manzarasida nutq tejankorligining o'zbek milliy-madaniy xususiyatlari	8
Abdukarimova N. The nature and classification of phraseological units in the english language	11
Abdullajonova Sh.Q. Structural-semantic approach to dietetic terms in English and Uzbek	13
Abdullayeva M.M. Shavkat Rahmon she'rlaridagi o'xshatishlarning lingvokulturologik tahlili	16
Abduolimova M., Axunova M. O'xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi	18
Abdurahmonova F.H. Sharq mumtoz adabiyotida Navro'z bayramining ilmiy-badiiy tadqiqi	21
Abdurakhmonova N., Karimova F.K. Gender representation as a multidimensional construct in the fields of linguistics, media studies, and cultural discourse	23
Abdurazzakova M. Germaniya shevalari: tilshunoslik va madaniy xilma-xillikning ifodasi	26
Abduvaliyeva D. "Nahj-ul farodis" asaridagi maishiy leksikaga oid ba'zi leksemalar xususida	28
Adilova F.M. Frensis Bernettning "Sirli bog" asarida flora va fauna	33
Adilova F.Sh. Xayriddin Sulton qissalarida estetik idealning o'ziga xos poetik talqini	36
Akbarova Z.I. "Ahl" komponentli lug'aviy birliklarning nutq uslublari doirasida qo'llanilishi	39
Alijonova O.A. "Qissasi Rabg'uziy" asaridagi somatik obrazlar transformatsiyasi: tadrij va badiiyat	41
Alimova Z.V. Forsiy frazeologizmlarda uchragan "suv" – "ob" leksemasi xususida	44
Allaberganova F.I. Ingliz tilida qo'shma so'zlar yasalishi bobida fikr-mulohazalar	48
Allayorova Sh.P. Perifrazaning funksional-semantik xususiyatlari	51
Ashiraliyeva M.F. Yo'l va yo'lovchi qahramonlarining ingliz adabiyotidan kirib kelish hodisasi	54
Asqarov D. Adabiyotning tasvir obyekti	57
Astonova G., Kaxarova M. O'zbek va nemis tilshunosligida ta'lim sohasiga oid lug'aviy birliklarning o'rganilishi	60
Atajonova Sh.S. O'zbek va turk xalq maqollaridagi ijtimoiy munosabatlar tasviriga bir nazar	62
Azimova S.Kh. A linguoculturological study of refusal in british english dialogue and performance	65
Bahodirova M.B. Kosmetik vositalar nomlanishida antroponim va toponimlarning o'rni	67
Berdimuratova R.R. O'zbek tili kosmonimlarining lingvokulturologik va lingvostilistik talqini	71
Bobojonova Sh.Y. Ta'limiy matnlarda metafora	74
Boboyeva M. O'lchov birliklarini bildiruvchi leksik birliklarning lingvomadaniy tahlili	77
Borasulova D.D. "Firdavs ul-iqbol" asaridagi leksik, frazeologik birliklar va milliy-madaniy leksemalar inglizcha tarjimai tahlili	80
Burxonova N. Shukur Xolmirzayev hikoyalari ma'naviy muammolar talqini	83
Danabekov O.I. Alisher Navoiyning "Layli va Majnun" dostonida ifodalangan ijtimoiy-siyosiy istilohlar xususida	85
Davronova A.Y., Bakirov P.U. Linguistic features of hybrid words in english and uzbek	88
Davronova M.A. Oybek hikoyalarida ayollar obraziga xos xarakter va ruhiyat	91
Elmirzayeva M.D. Ingliz va o'zbek tillaridagi ijtimoiy himoya terminlarini tarjima qilishning lingvokulturologik, lingvistik va semantik muammolari	93

O'ZBEK VA NEMIS TILSHUNOSLIGIDA TA'LIM SOHASIGA OID LUG'AVIY
BIRLIKLARNING O'RGANILISHI

G. Astonova, o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona
ORCID ID: 0009-0000-1845-421X

M. Kaxarova, prof., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona
ORCID ID:0009-0006-6403-4551

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek va nemis tillarida ta'lim sohasiga oid lug'aviy birliklarning leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilindi. Ta'lim tizimi, o'quv jarayoni, metodika va pedagogik faoliyatga oid atamalar ikki tilda qiyosiy jihatdan ko'rib chiqilib, ularning o'zaro farqli va umumiy tomonlari aniqlandi.

Kalit so'zlar: ta'lim sohasi, pedagogik terminologiya, lug'aviy birlik, leksik-semantik tahlil, qiyosiy tilshunoslik, tarjima, metodika.

Аннотация. В статье анализируются лексико-семантические особенности образовательной терминологии в узбекском и немецком языках. Термины, относящиеся к системе образования, учебному процессу, методике и педагогической деятельности, рассматриваются в сравнительном аспекте, выявляются их общие и различительные черты.

Ключевые слова: сфера образования, педагогическая терминология, лексические единицы, лексико-семантический анализ, сопоставительное языкознание, перевод, методика.

Abstract. This article analyzes the lexical and semantic features of educational terminology in Uzbek and German languages. Terms related to the education system, teaching process, methodology, and pedagogical activities are examined in a comparative perspective, highlighting both commonalities and differences.

Key words: education, pedagogical terminology, lexical units, semantic analysis, comparative linguistics, translation, methodology.

Ta'lim sohasiga oid lug'aviy birliklarning tadqiqi tilshunoslikning amaliy va nazariy jihatdan muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda zamonaviy tilshunoslikda, ayniqsa, ijtimoiy-gumanitar fanlar kesimida, ta'limga oid atamalar, aforizmlar, metaforalar va terminologik birliklar tahlili alohida dolzarblik kasb etmoqda. O'zbek tilshunosligida bu yo'nalish hali to'liq shakllanmagan bo'lsa-da, ayrim tadqiqotlarda o'qituvchi nutqi, o'qitish va o'rganish, umuman olganda ta'lim jarayonida ishlatiladigan birliklar, talaba va o'qituvchi o'rtasidagi kommunikativ munosabatlar doirasida o'rganilmoqda. Nemis tilshunosligida esa, ayniqsa, didaktik lingvistika, terminlar tahlili, sotsiopragmatik yondashuvlar asosida ta'limga oid lug'aviy birliklarning strukturaviy va funksional aspektlari batafsil yoritiladi.[1] Ushbu faslda o'zbek va nemis tilshunosligida ta'lim sohasiga oid lug'aviy birliklarning o'rganilishini qiyosiy va nazariy-metodik jihatdan tahlil qilamiz.

Tilshunoslikda sohalarga oid leksika, jumladan, ta'lim sohasiga tegishli lug'aviy birliklar tilning ijtimoiy funksional qatlamlaridan biri sifatida qaraladi. Bu turdagi birliklar ijtimoiy institutlar faoliyatida yuzaga keladigan, ma'lum ilmiy yoki kasbiy doira bilan bog'liq bo'lgan atama va iboralardir. Ta'lim sohasidagi lug'aviy birliklar esa pedagogik faoliyat, o'quv jarayoni, metodik yondashuvlar, baholash mezonlari, darsliklar va talaba-o'qituvchi kommunikatsiyasiga taalluqli lisoniy birliklarni o'z ichiga oladi.

Ta'limga oid birliklarning nazariy asoslari, avvalo, sohalarga oid leksikaning umumiy ta'riflari bilan belgilanadi. V.V.Vinogradov bunday birliklarni tilning "funktional differensiallashgan qatlamlari" qatoriga kiritgan bo'lib, ularning jamiyatdagi muayyan ehtiyojlardan kelib chiqib shakllanishini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, tilning sohalarga oid leksikasi – bu ijtimoiy kommunikatsiya vositasi sifatida xizmat qiluvchi termin va so'zlarning tizimidir. Ayniqsa, ta'lim sohasi doirasida bu birliklar metodologik vosita sifatida pedagogik maqsadlarni ifodalaydi, tushuncha va kategoriyalarni lisonda aks etishini ta'minlaydi. Shu bois ta'lim leksikasi ko'pincha nazariy tushuncha va amaliy faoliyat o'rtasidagi vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Nemis tilshunosligida bu turdagi birliklar “Bildungslexik/Ta’lim leksikasi” yoki “pädagogische Fachsprache/Pedagogik sohaning maxsus tili” atamaları bilan tavsiflanadi. Bu birliklar didaktik lingvistika va fanning terminologik aspekti doirasida o’rganiladi. D.Schmitt ta’limga oid til birliklarini strukturaviy, semantik va stilistik mezonlar asosida tahlil qilib, ularni o’quv materiallari, darsliklar va og’zaki-yozma pedagogik diskursda aks etishini ko’rsatadi. Bu til birliklari nafaqat axborot yetkazish, balki motivatsiya berish, baholash, yo’naltirish kabi nutq funksiyalarini ham bajaradi. N.Baumgarten esa ularni o’zaro integratsiyalashgan tushuncha tizimi sifatida tasniflaydi va pedagogik terminologiyani iyerarxik tabiatiga urg’u beradi.[2]

O’zbek tilshunosligida bu boradagi tadqiqotlar nisbatan yangi bosqichda bo’lsa-da, ayrim mualliflar tomonidan o’qituvchi nutqi, pedagogik kommunikatsiya, ta’lim/o’qitish tili kabi tushunchalar asosida lug’aviy birliklar tahlil qilinmoqda. Jumladan, G’.Qurbonov va G.Isakova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ta’lim jarayonida qo’llanadigan leksemalar, metaforik ifodalar, izohlovchi birliklar va so’z yasalihi vositalari semantik jihatdan guruhlanadi hamda didaktik maqsadlarga xizmat qilishi ko’rsatib berilgan. Ularning tadqiqotlarida ta’limga oid so’z, leksemalarning obrazlilik darajasi va kommunikativ samaradorligiga alohida e’tibor qaratiladi. Ayniqsa, talaba bilan o’qituvchi o’rtasidagi ijtimoiy-lisoniy muhitda paydo bo’ladigan ekspressiv birliklar (masalan, “darsga kirish”, “topshiriqni bajarish”, “yozma ishni baholash”) semantik va stilistik jihatdan tadqiq qilinmoqda.

Boshqa tomondan, tilshunoslikda bu birliklar faqat termin sifatida emas, balki kognitiv birliklar sifatida ham o’rganilmoqda. Chet el tilshunosligida, jumladan, nemis tilli maktablarda bu birliklar “frame” (ramka/qolip) va “konsept” yondashuvlari orqali tadqiq qilinadi. Bu yondashuvlarga ko’ra, har bir ta’limga oid termin orqasida muayyan bilim modeli va madaniy konnotatsiya yotadi. Masalan, “Lernkompetenz” (o’qish qobiliyati) yoki “Bildungsstandards” (ta’lim standartlari) kabi birliklar nemis ta’lim tizimining umumiy konseptual tuzilmasini aks ettiradi.[3] Ularning tahlili faqat grammatik va semantik emas, balki mafkuraviy va ijtimoiy kognitiv mezonlar asosida ham olib boriladi.

Shunday qilib, ta’limga oid lug’aviy birliklar o’zbek va nemis tilshunosligida turlicha, ammo o’zaro to’ldiruvchi yondashuvlar asosida tadqiq qilinmoqda. O’zbek tilida bu birliklarning ekspressiv va didaktik funksiyalariga urg’u berilsa, nemis tilida ularning terminologik va kognitiv tuzilmasi chuqurroq o’rganiladi. Bu esa har ikki tilshunoslikda ta’lim tilining shakllanishi va rivojlanishini har tomonlama o’rganish zarurligini ko’rsatadi.

Tilshunoslikda sohaga oid leksika va terminlar muayyan ilmiy, texnik, kasbiy yoki ijtimoiy soha doirasida yuzaga keladigan hamda faqat shu kontekstda faol ishlatiladigan lug’aviy birliklar hisoblanadi. Bunday birliklar, odatda, tilning maxsus qatlamini tashkil etadi va umumiy adabiy tildan semantik jihatdan farq qiladigan, ko’p hollarda aniqligi, qisqalik va izchillik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Terminlar bu borada o’ziga xos leksik birliklar bo’lib, ular orqali aniq fanlar doirasida tushunchalar, jarayonlar va obyektlar nomlanadi. Shu boisdan ularni tahlil qilish tilshunoslikda alohida ilmiy yo’nalish sifatida shakllanib ulgurgan.

Sohaviy leksikaning ilmiy-nazariy o’rganilishi XX asr boshlariga borib taqaladi. V.I.Leksin terminologiyani “til sistemasi ichidagi mustaqil qatlam” sifatida ko’rib, uni ilmiy-texnik tafakkur va nutqning alohida shakli deb hisoblaydi.[4] Terminlar va sohaga oid leksik birliklar tahlili odatda uch asosiy yo’nalishda olib boriladi: leksik-semantik, morfologik-so’z yasalihi va funksional-pragmatik. Bu yondashuvlar orqali tilshunoslar terminlarning tuzilmasi, ularning semantik kengayishi, terminologik tizimlar o’rtasidagi o’zaro aloqadorlik, shuningdek, ularning sotsiokognitiv xususiyatlarini tahlil qiladilar.

Xorijiy, xususan, nemis tilshunosligida bu borada ancha tizimli yondashuv mavjud. Germaniyada terminologiya masalalari Eugen Wüster tomonidan ilk bor mustaqil fan sifatida shakllantirilgan bo’lib, uning “Allgemeine Terminologielehre” asari terminologik faoliyatni sistemali tahlil qilishga asos bo’lgan. Keyinchalik bu yo’nalish J.Sager, H.Felber, M.Cabré kabi qator olimlar tomonidan kengaytirilgan. Nemis tilshunosligida terminlar ko’pincha “Fachlexik” yoki “Fachkommunikation” doirasida o’rganiladi, ya’ni ularning nafaqat leksik jihati, balki kommunikativ

va madaniy jihatlari ham tahlil qilinadi. Bu holat, ayniqsa, ta'lim sohasiga oid birliklarda yaqqol ko'zga tashlanadi, chunki pedagogik nutqda terminlar odatda stilistik moslashishga uchraydi.

Sohaga oid leksika va terminlar o'rganilayotganda ularning strukturasi ham muhim ahamiyatga ega. Leksik birliklar ko'pincha murakkab so'zlar, birikmalar yoki qisqartmalar shaklida namoyon bo'ladi. Masalan, nemis tilidagi *Lehrplan*, *Bildungsauftrag*, *Schlüsselkompetenz* kabi terminlar semantik jihatdan ko'p qatlamli bo'lib, ularni to'liq anglash uchun kontekstual tahlil zarur. O'zbek tilida esa o'quv dasturi, pedagogik yondashuv, bilim mezonlari kabilar murakkab so'z birikmasi tarzida shakllanadi. Bu terminlar ikki tilda turli struktur modellarga ega bo'lsa-da, ularning asosiy funksiyasi bilimni kategoriyalashtirish va tushunchalarni ifodalashdir. Ahamiyatli jihatlardan biri shundaki, sohaviy leksika doirasida o'zaro o'xshashliklar va farqlar mavjud. Masalan, o'zbek tilida ishlatiladigan *darslik*, *o'qituvchi*, *baholash mezonlari* kabi terminlar nemis tilidagi *Lehrbuch*, *Lehrkraft*, *Bewertungskriterium* kabi birliklarga semantik jihatdan to'g'ri keladi, biroq ularning lingvokulturologik fonlari va qo'llanish doirasi har xil. Shuning uchun sohalarga oid leksikani o'rganishda qiyosiy-lingvistik va sotsiolingvistik yondashuvlar zarur bo'ladi. Ayniqsa, ta'lim sohasidagi birliklar stilistik neytrallikni yo'qotib, ekspressivlik va obrazlilik kasb etadi. Bu holat ayniqsa dars jarayonida o'qituvchining og'zaki nutqida ko'zga tashlanadi. Shu sababli, sohalarga oid leksik birliklarning kommunikativ-funksional aspektlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Schmitt D. Didaktische Linguistik und Sprachvermittlung // Zeitschrift für Angewandte Linguistik. – 2010. – № 52. – S.44–59.
2. Baumgarten N. Terminologie im Kontext des Deutschunterrichts. – Berlin: Peter Lang, 2005. – 243 S.
3. Felder E. Fachkommunikation im Diskurs: Eine Einführung. – Berlin: De Gruyter, 2013. – 256 S.
4. Лексин В.И. Современные проблемы русской терминологии. – М.: Наука, 1974. – 256 с.

UO'K 811.111'37

O'ZBEK VA TURK XALQ MAQOLLARIDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR TASVIRIGA BIR NAZAR

Sh.S. Atajonova, tayanch doktorant, Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek va turk xalq maqollaridagi ijtimoiy munosabatlar tasviri tahlil qilingan. Maqolada ijtimoiy qadriyatlarning maqollar orqali targ'ib qilinishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Folklor, maqol, ijtimoiy munosabatlar, oila, jamiyat, mehnat, axloqiy qadriyat.

Аннотация. В статье анализируется отражение социальных отношений в узбекских и турецких народных пословицах. Особое внимание уделяется пропаганде социальных ценностей посредством пословиц.

Ключевые слова: Фольклор, пословица, общественные отношения, семья, общество, труд, нравственные ценности.

Abstract. This article analyzes the depiction of social relations in Uzbek and Turkish folk proverbs. The article highlights the promotion of social values through proverbs.

Keywords: Folklore, proverb, social relations, family, society, work, moral values

O'zbek xalqi qadimdan O'rta Osiyo, Volga bo'yi, Qrim va Kavkaz ortidagi qardosh xalqlar qatori turkiy xalqlar bilan iqtisodiy va madaniy aloqada bo'lib kelganlar. Natijada xalqlar madaniyati va adabiyotida ham o'xshashliklar yuzaga kelgan. Bu kabi o'xshashliklar o'zbek va turk xalqi folklorida ham kuzatiladi. Zero, Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, "Insoniyat yaratgan bebaho madaniyat durdonalari, eng avvalo, har qaysi millatning folklor san'atida mujassam topadi"[1. 134].

Har bir xalqning og'zaki ijodi — bu uning tarixiy xotirasi, ma'naviy merosi va hayot tarzining in'ikosi hisoblanadi. Xususan, maqollar millatning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy hayoti haqida boy ma'lumot beradi. O'zbek va turk xalqlari uzoq tarixiy ildizlarga ega bo'lgan, madaniyati o'zaro chambarchas bog'langan turkiy xalqlardir. Ularning maqollarida oila, jamiyat, mehnat, odo-axloq, ijtimoiy tenglik va birdamlik kabi tushunchalar keng o'rin olgan. Ushbu maqolada o'zbek va turk maqollaridagi ijtimoiy hayot tasviri qiyosiy tahlil qilinadi.